

ПСИХОДЕЛІЧНИЙ ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ОБКЛАДИНОК МУЗИЧНИХ АЛЬБОМІВ ВІКТОРА МОСКОСО: ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛЬНОЇ МОВИ

Вахович Владислава ¹ [0009-0003-1629-0217], Скляренко Наталія ² [0000-0001-9188-1947]

¹ аспірант кафедри архітектури та дизайну,
Луцький національний технічний університет, Україна
vladavakhovych@gmail.com

² доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри архітектури та
дизайну, Луцький національний технічний університет, Україна
nata_skliarenko@ukr.net

Анотація. У роботі розглядається творчість одного з найвидатніших митців психоделічної графіки 1960-х років Віктора Москосо (Victor Moscoso). Особливу увагу приділено візуальній мові його творчих робіт. Доведено, що митець інтерпретував музику через образи, кольорові контрасти та динамічні композиції. Москосо приділяв значну увагу інноваційним оптичним ефектам, що надавали його плакатам і обкладинкам музичних альбомів характерної вібраційної якості та створювали ілюзію руху. Саме ці прийоми дозволи йому сформуванню новий спосіб візуалізації музики в графічному дизайні. Аналіз підкреслює зв'язок між його академічної освітою та експериментальним підходом. Робота демонструє унікальність внеску Москосо в розвиток психоделічного мистецтва та його вплив на сучасну музичну графіку, а також є необхідною для формування візуального мислення сучасного покоління.

Ключові слова: психоделічна графіка; Віктор Московсо; обкладинка музичного альбому; графічний дизайн; дизайн візуальних комунікацій; візуальна мова.

Вступ. Психоделічне мистецтво 1960-х років стало одним з найяскравіших візуальних проявів контркультурної революції. Воно виникло на перетині музики, молодіжних рухів і нових художніх експериментів з оптичними ілюзіями. У цьому культурному середовищі особливо помітним став Віктор Москосо (Victor Moscoso) – художник, чия академічна освіта та інноваційний підхід суттєво вплинули на розвиток психоделічної графіки. Його роботи

визначили стилістику музичних постерів і обкладинок альбомів, поєднавши впливи модернізму, теорії кольору та експериментальних технік. Варто підкреслити, що значення психоделічної графіки виходить за межі мистецького феномену, демонструючи тісний зв'язок між культурними процесами та візуальною комунікацією. Саме тому дослідження спадщини Москосо є актуальним для розуміння еволюції дизайнерського мислення.

Огляд літератури. Дослідження психоделічного мистецтва 1960-х років представлено у працях американських мистецтвознавців (Barton, 2023).

У дослідженні Джефрі Морсбурга (Jeffrey Morseburg) детально описано творчий шлях Віктора Москосо, його навчання у Єльському університеті та вплив на нього кольорової теорії Йозефа Альберса (Morseburg, 2011). Видання, присвячені історії руху «Family Dog» і залу «Avalon Ballroom», висвітлюють значення психоделічних постерів в музичному середовищі Сан-Франциско (Family Dog, 2023). Наукові роботи про оптичне мистецтво (оп-арт) (Wade, 1978) дають можливість глибше зрозуміти технічні і естетичні принципи, які Москосо використовував у своїх роботах, створюючи візуальні ілюзії руху і вібрації. Усі дослідження охоплюють переважно питання історичного спрямування, проте особливості дизайну музичних обкладинок та їх засоби візуальної виразності потребують детального аналізу. Тому метою роботи є висвітлення особливостей візуальної мови психоделічного дизайну обкладинок музичних альбомів Віктора Москосо.

Виклад основного матеріалу. Психоделічне мистецтво як культурне явище сформувалося в середині 1960-х років, у США, зокрема в Сан-Франциско, що стало центром контркультури та музичної революції. Одним з найвпливовіших дизайнерів цього напрямку став Віктор Москосо (1936 р.), який народився в Олейрос, Галіція, Іспанія (Smith, 2025; The Rock Poster Society, 2025). Він добре відомий своїми психоделічними постерами та обкладинками музичних альбомів. Москосо вивчав мистецтво в Cooper Union в Нью Йорку та в Єльському Університеті з Джозефом Альберсом та в Інституті Мистецтва у Сан Франциско, де він пізніше викладав (Groth, 2011).

Москосо активно впроваджував оптичні ефекти у свої плакати та обкладинки музичних альбомів, використовуючи контрастні насичені кольори, які створювали враження руху, глибини та вібрації. На думку Джефрі Морсбурга (Morseburg, 2011), художник майстерно трансформував теорію кольорових співвідношень Альберса (Albers, 1963) у практичний інструмент дизайну, формуючи унікальний стиль, який миттєво виділяв його роботи серед інших творів цієї епохи. Поєднання кольорів, наприклад, чисто червоного з насиченим синім або жовтого з пурпурним, змушувало зображення «жити», змінюватися залежно від точки зору глядача (рис. 1).

Шрифти також стали важливим елементом його графіки. Хоча він частіше використовував класичні гарнітури з засічками, проте він деформував їх, розтягував або закручував, роблячи текст складним для читання. У

психоделічний графіці така незручність шрифту була художнім прийомом, оскільки це змушувало глядача зупинитися та вдумливо роздивитися постер або обкладинку.

Після піку психоделічної постерної культури в 1968 році Москосо став одним з провідних художників андеграундних коміксів і долучився до легендарного видання *Zap Comics* Роберта Крамба (Crumb, 1975). Саме в цей період він створив обкладинки для музичних альбомів, які сьогодні є важливими артефактами культурної історії (Smith, 2025).

Рисунок 1. Обкладинки музичних альбомів Віктора Москосо:

1 – *Children of the Future*, Steve Miller Band (1968); 2 – *The Mighty Quinn*, Manfred Mann (1968); 3 – *With a Little Help From My Friends*, Steve Cropper (1969); 4 – *Atmosphere*, Colours (1969);

5 – *Run for the Roses*, Jerry Garcia (1982); 6 – *Acousticity*, David Grisman (1985).

Загалом його дизайнерський підхід сформував унікальну візуальну мову, що вплинула на оформлення численних музичних альбомів психоделічної музики. Використання оптичних ілюзій та сміливих кольорових контрастів заклало основи візуальної естетики для альбомів в жанрах психоделії, експериментальної музики та нео-психоделії.

Обговорення. Творчість Віктора Москосо є прикладом поєднання академічної підготовки та експериментальної психоделічної естетики, що суттєво вплинула на формування візуального середовища контркультури 1960-х років. Його обкладинки стали важливим інструментом культурної комунікації, адже поєднували теоретичні принципи кольоротворення з новими, сміливими

способами візуального впливу на глядача.

У сучасному дизайні насичені контрасти Москосо, оптичні вібрації та типографічні експерименти залишаються актуальними і активно переосмислюються в цифрових медіа, VR-проектах і музичній візуалізації. Його техніки виявилися універсальними та легко адаптуються до нових технологічних середовищ, що свідчить про тривалу життєздатність його концепцій.

Роботи художника демонструють, що психоделічне мистецтво не було хаотичним явищем. Воно базувалося на складних теоретичних засадах, зокрема на принципах кольорових взаємодій, які він засвоїв завдяки навчанню у Йозефа Альберса, основною ідеєю якого було те, що кольори не мають абсолютного вигляду (Albers, 1963). Їхнє сприйняття змінюється залежно від сусідніх відтінків, контексту та композиції. Через взаємодію та контраст кольори здатні створювати ефекти руху, глибини та вібрації, дозволяючи художникам передавати динаміку та емоційний характер композиції. Саме тому графіка Москосо відрізняється продуманою композицією та високою культурною цінністю.

Вплив Москосо помітний і у відродженні психоделічних мотивів в музичній графіці 2000-2020-х років. Багато дизайнерів звертаються до його спадщини, адаптуючи її до цифрових форматів та нових візуальних платформ. Це підкреслює, що внесок художника візуально розширив межі психоделічної естетики та продовжує формувати сучасну дизайнерську практику. Дослідження його творчості демонструє тісний зв'язок між інноваціями графічного дизайну та музичної культурою середини ХХ століття. Роботи Москосо (Victor Moscoso..., n.d.) і сьогодні залишаються джерелом натхнення для сучасних дизайнерів, які переосмислюють психоделічну естетику в цифрову епоху.

Висновки. У підсумку можна зазначити, що внесок Віктора Москосо в розвиток психоделічного мистецтва був надзвичайно значущим. Його унікальний стиль, заснований на оптичних ефектах та інтелектуальному розумінні кольору, суттєво вирізняється серед інших дизайнерів тієї епохи та визначив напрям розвитку візуальної мови 1960-х років.

Виявлено, що його роботи стали не лише культурними символами свого часу, але й вплинули на формування подальших стилістичних течій в музичному аранжуванні та графічному дизайні. Естетика Москосо продовжує надихати дизайнерів і сьогодні, доводячи довговічність та універсальність його творчих підходів.

Крім того, аналіз психоделічних обкладинок альбомів, створених митцем, дає змогу краще зрозуміти культурні, соціальні та візуальні процеси, характерні для контркультури 1960-х років. Їх художня цінність та вплив на масову культуру підтверджують важливість подальших досліджень нього спадщини.

Літературні джерела

1. Albers J. (1963). Interaction of Colour. URL : https://openlibrary.org/books/OL17249251M/Interaction_of_color
2. Barton, A. (2023). Contemplating Light: Experiencing Victor Moscoso's Psychedelic Lithographs in the Museum. *Arts*, 12(5), 213. DOI : 10.3390/arts12050213
3. Crumb, R. (1975). Collections, Special; and Library, Fleet, "Zap Comix, No. 8" *Underground Comix*. 51. URL : https://digitalcommons.risd.edu/specialcollections_adlerarchive_undergroundcomix/51/
4. Family Dog (2023). URL : <https://www.classicposters.com/product-category/family-dog/?srsltid=AfmBOoo9Z0fHtsVkl7yHQmyy7eowvx5JID7G4RkiSkscODTF5aO3J63k>
5. Groth, G. (2011). An Interview With Victor Moscoso. URL : <https://www.tcj.com/an-interview-with-victor-moscoso/>
6. Morseburg J. (2011). A Brief History of the Esoteric Poster Company. URL : <https://vintagerockposters.wordpress.com/about/>
7. Smith, R. (2025). Victor Moscoso's record cover art. URL : https://rateyourmusic.com/list/rockdoc/victor_moscosos_record_cover_art/
8. The Rock Poster Society (2025). URL : <https://trps.org/victor-moscoso/>
9. Victor Moscoso Master of Psychedelic Posters & Comix (n.d.). Official Website of Victor Moscoso. URL : <https://victormoscoso.pro>
10. Wade, N. J. (1978). Op art and visual perception. *Perception*, 7(1), 21–46. DOI : 10.1068/p070021